

SIFATLI TA'LIM JARAYONI –O`QITISH VA O`RGANISH JARAYONLARINING MEXANIK YIG`INDISI SIFATIDA

Madaliyeva Mohira

Qo`qon shahar 41-maktab Ingliz tili o`qituvchisi

Dehqonova Rahimaxon

Dang'ara tuman 40-maktab BSO'

Maxsudova Nafisaxon

Dang'ara tuman 40-maktab BSO'

Sifatli ta'lim o`quvchilarning etarli darajada tarbiyallanganliklari bilan bog`liq. Shu sababli ta'lim jarayoni o`zida ta'limiy va tarbiyaviy vazifalarning mushtarakligini namoyon etadi. Ta'limning tarbiyaviy va ta'limiy vazifalarining yaxlitligini tasdiqlovchi omillardan biri ta'lim metodlari tarbiya metodlarining ayrim tarkibiy qismi sifatida namoyon etilishi bo`lsa, ikkinchidan, tarbiya metodlarining o`zi ta'lim olishni rag`batlantirish metodlari sifatida namoyon bo`ladi.

Ta'lim va tarbiya shaxsning rivojlanishiga ko`maklashadi. Agar o`quvchilar maxsus rivojlantiruvchilik yo`nalishiga ega bo`lib, ular aqliy rivojlanish jarayoniga jalb etilsa, ta'limning rivojlantirish vazifasi samarali amalga oshirilgan bo`ladi.

“Ta'lim jarayoni” keng tushuncha bo`lib, bevosita biron o`quv yurti bilan bog`liq o`quv jarayoni, tahsil olish, tarbiyalanish, har tomonlama rivojlanish kabi tashkil etuvchilardan tarkib topadi. Mazkur jarayonda o`quvchilarning shaxsiy xislatlari shakllantiriladi va rivojlantiriladi. Ta'lim jarayonining asosiy vazifasi yangi ilmiy haqiqatlarni kashf etish sanaladi. Bilimlarning ko`pgina turlari o`quvchilar tomonidan o`rganilayotgan ob`ektlarni bevosita ko`rish yo`li bilan emas, balki o`qituvchining hikoyasi, tasvirlashi orqali idrok etish yo`li bilan egallanadi.

O`quv jarayonini tashkil etish davomida talabalarning bir-birini to`ldirib boruvchi vositalarni qo`llashi ularni sifat jihatidan yangi darajaga ko`taradi. Bu jarayon davomida ta'lim muassasasi oldida turgan masalalar kompleks amalga oshiriladi. Ta'lim jarayonining tarkibiy tuzilishini ko`rib chiqish davomida uni

tuzilishning asosiy, tarkibiy qismlarini va ularning orasidagi aloqalarni aniqlash zarur. Ta’lim shaxs faoliyatining turlaridan biri hisoblanadi. U albatta ma’lum darajada belgilangan shart-sharoitlarda amalga oshadigan, o’qituvchi bilan o’qitilayotganning o’zaro ta’sirlarini nazarda tutadi.

Ta’lim jarayoni o’zaro bog’liq bo’lgan ikki jarayondan – o’qitish va o’rganishdan iborat. Ta’lim o’qituvchi va o’qitilayotganlarning bir vaqtdagi faoliyatlarisiz, ularning o’zaro didaktik bog’liqligisiz tashkil etilmaydi. O’qituvchi bilimni etkazishda qanchalik faollik ko’rsatmasin, agar bilimlarni o’zlashtirishga nisbatan o’quvchilarning o’zlari ongli yondashmasa, u holda ta’lim jarayoni amalga oshmaydi. SHuning uchun ta’lim jarayonida pedagogning o’quvchiga oddiygina ta’siri emas, balki, ularning hamjihatliklari ta’minlanishi kerak.

SHu bilan birga, ta’lim jarayoni o’qitish va o’rganish jarayonlarining mexanik yig’indisi hisoblanmaydi. Bu sifat jihatdan yangi, bir butun hodisa bo’lib, uning mazmunini turli-tuman shakldagi didaktik o’zaro ta’sirlari aks ettiradi. Ushbu jarayonning bir butunligi, yaxlitligida o’qitish va o’rganish maqsadlarining umumiyliigi, shunday o’rganishsiz o’qitishning mavjud bo’lishi mumkin emasligi yashiringan bo’ladi. Ta’lim faqat bilish xarakteridagi jarayongina emas, balki o’qituvchi va o’quvchilarning o’zaro muloqoti ham demakdir. Bir turdagi ma’lumotlar o’quvchilarning ichki dunyosiga turlicha ta’sir etadi. Ta’lim jarayonidagi muloqot o’rganishning zarurligini izohlashda juda kuchli ta’sir ko’rsatadi. O’qishga nisbatan ijobiy munosabatning shakllanishi, faol o’rganish uchun qulay axloqiy-psixologik shart-sharoitlarning yaratilishiga xizmat qiladi.

O’qituvchining o’z faniga ijobiy munosabati o’quv jarayonida o’quvchilarga o’z vaqtida yordam qo’lini cho’zishi, ularning yutuqlari, muvaffaqiyatlarini o’z vaqtida va haqqoniy baholashi, og’ir vaziyatlarda o’zini tuta bilishi bilimlarni samarali o’zlashtirish jarayoniga juda kuchli ta’sir ko’rsatadi. O’quvchilarda o’qituvchini o’zlari uchun ideal sifatida tanlab, bilimlarni izchil o’qib-o’rganish, mutaxassis sifatida shakllanishlarini ta’minlaydi.

Ta’lim jarayonida o’qituvchilar asosiy diqqat-e’tiborlarini faqatgina o’quv faoliyatiga jalb etsa, ta’sirning natijasi etarli bo’lmasligi mumkin. Aksincha, qulay

muloqot ta'minlanib, shart-sharoitlar yaratilib, ammo o'quv faoliyati tashkil etilmasa, bunday hollarda ham kuch sarflashlar samarasiz bo'ladi. Mana shuning uchun ham ta'limning mohiyatini ochish davomida muloqot va bilimning, ma'lumotning mushtarakligini ta'minlash muhim ahamiyatga ega. SHaxsning rivojlanishi, ta'lim va tarbiyasi faqatgina ta'lim hamda tarbiyalash vositasida emas, balki uni qurshab turgan muhit, ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy foydali mehnat, jismoniy mashqlar, o'yinlar va boshqa shunga o'xshash darsdan tashqari mashg'ulotlar yordamida ham amalga oshiriladi.

Ta'lim jarayonining tarkibiy qismlari: maqsadga muvofiqlik, rag'batlantirish, mazmunga egalik, tezkor faoliyat, nazorat, baholash va natija bilimlarning puxta o'zlashtirilishini ta'minlaydi. Ta'lim jarayonining ushbu tarkibiy qismlari pedagog va o'quvchilarning o'z oldilariga maqsad qo'yishdan tortib, ularni amalga oshirish va haqqoniy natijalarni kafolatlashiga qadar bo'lgan bog'liqlikni rivojlanishini aks ettiradi.

Ta'limning mazmuni DTS, o'quv rejasi, davlat o'quv dasturlari va mazkur fan yuzasidan bo'lgan darslik bilan belgilanadi. Ayrim darslarning mazmuni, mundarijasi o'qituvchi tomonidan qo'yilgan vazifalarni hisobga olgan holda aniqlashtiriladi. Fanning mazmunida o'quvchilarning qiziqishlari ularning “tayyorgarlik darajasi”, ishlab chiqarish va ijtimoiy muhitning o'ziga xosliklarini aks ettirish zaruriyati aks etishi zarur. Nazorat bir vaqtning o'zida ta'lim vazifalarining o'qituvchi tomonidan hal etib borishi va o'quvchilar javoblari hamda o'quv operatsiyalari bajarilishining to'g'riligini nazarda tutadi. Nazorat og'zaki, yozma, amaliy mashg'ulotlar va boshqa amaliy ishlar yordamida imtihonlar, sinovlar, so'rovlar, savol-javoblar o'tkazilishi orqali amalga oshiriladi. O'z-o'zini nazorat etish esa, o'quvchilar tomonidan o'rganilayotgan materialni o'zlashtirish darajasini o'z-o'zlarida tekshirish ko'rinishida amalga oshiriladi. Mashqlar, topshiriqlarni bajarilishining to'g'riligini teskari yo'li bilan masalalarda olingan javoblarning hayotiy voqelikka muvofiqligini baholash yordamida nazoratdan o'tkazilishi amalga oshiriladi.

Yosh, o'z ish faoliyatlarini endigina boshlayotgan o'qituvchilarga ishlarining birinchi bosqichlarida mashg'ulotlarini bir qancha darajada batafsilroq

rsjalashtirishga to`g`ri keladi. Ya`ni o`quv, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi xarakterdagi asosiy vazifalarni o`zida birlashtirgan holda darsning maqsadini qayd etish, so`rov davomida foydalaniladigan asosiy savollarni ham qisqacha qayd etib o`tishi, bilimlarni qo`llash va mustahkamlash uchun ishlanadigan mashqlarning tartib raqamlarini ko`rsatishi, uy ishi uchun topshiriqlarning mazmunini, adabiyotlar, jihozlarning nomi va sanog`ini ko`rsatishi lozim.

O`qituvchining belgilangan rejani bajarish yuzasidan tashkil etadigan o`quv ishlari tayyorlov va bajarish bosqichlariga bo`linadn. Darsga tayyorlanish davomida o`qituvchi o`z imkoniyatiga qarab quyidagilarni ta`minlaydi: ta`limning zarur bo`lgan texnik vositalarini, ko`rgazmali qurollar, qo`llanmalarni, didaktik va tarqatiladigan materiallarni tayyorlaydi; murakkabliklar vujudga kslishini oldini olish va eng muhim joylarni tanlab olish uchun navbatdan tashqari, dastlabki diafilmlarni ko`rish, ko`rgazmalarni qarab chiqish, tajribalarni amalga oshirish ishlarini o`tkazadi; oldindagi tajribalar, amaliy ishlar va ko`rgazmalarni tayyorlash ishlariga o`quvchilarnn jalb etadi. Uyda va darsda vaqt sarflanishlarini hisobga olish uchun takrorlash, uy ishlarini hamda o`zlashtirilgan nazariy mavzuni mustahkamlash mashqlarini avvaldan bajarib qo`yishga chorlaydi.

O`qituvchi dastlabki tashkiliy ishlar davomida darsning rejasiga ba`zi bir o`zgarishlar, aniqliklar kiritadi, o`quvchilarda qiyinchiliklar tug`dirishi mumkin bo`lgan ba`zi bir topshiriqlarni olib tashlaydi yoki bo`laklarga ajratadi. Bevosita darsda ta`lim jarayonini tashkil etish bir tomondan o`qituvchining o`z harakatlarini tashkil etishni, boshqa tomondan o`quvchilarning o`quv materialini o`zlashtirish yuzasidan faoliyatlarini tashkil etish, rag`batlantirish hamda o`rganishning zarurligini tushuntirishni nazarda tutadi. O`quvchilarning faoliyatlarini tashkil etish o`zida ularning oldiga o`quv topshiriqlarini qo`yish, o`quvchilar ushbu topshiriqlarni qabul qiladigan qulay sharoitlarni yaratish, amaliy ishlarni tashkil etish davomida o`quvchilar o`rtasida vazifalarni aniq taqsimlash va ular oldida turgan faoliyatning turlari haqida tushunarli, aniq yo`l-yo`riqlar berish, o`quv topshi-riqlarini bajarish mobaynida o`quvchilarga o`z vaqtida yordam ko`rsatish kabilarni qamrab oladi.

Ta’lim jarayonida o`quvchilarning faolligini rag`batlantirmasan muvaffaqiyatli o`qitishni tasavvur etib bo`lmaydi.

Rag`batlantirish o`quvchilarning diqqat-e`tiborlarini mavzuga jalb etish hisobiga, shuningdek, havasmandlik, tirishqoqlik, sinchkovlik va bilim olishga qiziqishni uyg`otish hisobiga ham amalga oshirilishi mumkin. Dars jarayonida, xususan, uning ikkinchi qismida o`quvchilarning tabiiy ravishda charchashlari yuz berganda va ular toliqish, charchoqni ketkazadigan ta`sirlarga, o`quv materialini faol o`zlashtirishiga xohishini uyg`otadigan ta`sirga muhtoj bo`lganda foydalanadigan rag`batlantirish usullarini o`ylab topish kerak.

Demak, ta’lim tizimli bilim olishning eng muhim va ishonchli usulidir. SHu sababli ta’lim jarayonining sifatini yaxshilash va samaradorligini oshirish muhim pedagogik vazifa sanaladi. Har qanday ta’lim o`zida o`qituvchi va talabaning faoliyati, ya’ni, o`qituvchining o`rgatish hamda talabaning o`rganishga yo`naltirilgan faoliyati, boshqacha aytganda to`g`ridan to`g`ri, bevosita va nisbiy munosabat aks etadi. Zamonaviy ta’limni tashkil etishga qo`yiladigan muhim talablardan biri ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishish hisoblanadi.